

1 **¿Cuáles son los efectos del modelo de Educación Deportiva en**
2 **la actividad física en relación al género y nivel de habilidad?**

3 **What are the effects of Sport Education on in-class physical**
4 **activity according to gender and skill level?**

5
6
7
8 **Guijarro, E; González-Víllora, S; Gil-Arias, A; Arias-Palencia, N. M4**

9 ¹ Universidad Internacional de La Rioja, España, eva.guijarro@unir.net

10 ² Universidad de Castilla-La Mancha, España, sixto.gonzalez@uclm.es

11 ³ Universidad Rey Juan Carlos, España, alexander.gil@urjc.es

12 ⁴ Universidad de Castilla-La Mancha, España, Natalia.arias@uclm.es

13
14 **Correspondencia:**

15 Sixto González-Víllora, sixto.gonzalez@uclm.es

16
17 **RESUMEN**

18 La Educación Física (EF) es un lugar en el que todo el alumnado,
19 independientemente de sus diferencias, debe implicarse en el aprendizaje. Las pedagogías
20 centradas en el alumnado animan el aprendizaje activo y podrían contribuir a la
21 implicación del alumnado. El objetivo de este estudio fue analizar la influencia del
22 modelo de Educación Deportiva (ED) en la actividad física (AF) del alumnado en EF. Un
23 total de 40 alumnos de quinto (10-11 años) y sexto curso (11-12 años) participaron en 15
24 sesiones de baloncesto. Los datos se obtuvieron a través del uso de acelerómetros,
25 midiendo los niveles de AF y el número de pasos por sesión. El *Game Performance*
26 *Assessment Instrument* (GPAI) y la percepción del maestro se utilizaron para categorizar

27 al alumnado en principiantes o habilidosos. Los resultados indicaron que los chicos se
28 implicaron de forma más activa durante la ED que las chicas en un ambiente competitivo
29 a pesar del uso de estrategias específicas. El profesorado debe considerar la utilización de
30 modelos híbridos, entornos menos competitivos o contenidos alternativos para ensalzar
31 la participación en EF.

32

33 **PALABRAS CLAVE:** aproximación centrada en el estudiante, acelerometría,
34 implicación, AFMV, pasos.

35

36 **ABSTRACT**

37 Physical Education (PE) is a place where all the students, regardless of their
38 differences, should enhance their learning. Student-centered pedagogies encourage active
39 learning and might contribute to students' engagement. The purpose of this study was to
40 examine the influence of Sport Education (SE) on students' physical activity (PA) during
41 PE. A total of 40 year-5 (10-11 years) and year-6 (11-12 years) students were engaged in
42 a 15 lessons season of basketball. Data was collected using accelerometers, measuring
43 PA levels and the number of steps per lesson. Game Performance Assessment Instrument
44 (GPAI) and the PE teacher perception were used to categorize students into beginners or
45 skilled students. Results indicated that boys tend to be more actively engaged during SE
46 than girls in a competitive setting despite the use of specific strategies. Teachers should
47 consider the use of hybrid models, less competitive environments or alternative contents
48 to enhance participation in PE.

49

50 **KEY WORDS:** student-centered approach, accelerometer, engagement, MVPA,
51 steps.

52

53 **INTRODUCCIÓN**

54 La Educación Física (EF) refleja la diversidad del alumnado, incluyendo factores
55 como el género, la raza o el nivel de habilidad, en un entorno compartido de aprendizaje
56 (1). Aunque la EF busca el desarrollo integral del alumnado (2), el género y el nivel de
57 competencia pueden influir significativamente en las experiencias del alumnado (3,4), y
58 las emociones negativas en EF pueden influir negativamente en la participación en la
59 actividad física (AF) (5).

60 La promoción de AF es inherente en las clases de EF (6), lo que convierte a esta
61 asignatura en un lugar en el que el alumnado puede ser activo y convertirse, en un futuro,
62 en adultos físicamente activos (7), permitiendo la promoción de la AF (9,10), pues es el
63 único lugar en el que algunos jóvenes participan activamente (8). Concretamente, el
64 compromiso motor en EF es aproximadamente un 36,35% del tiempo de clase (8),
65 mientras que de AF de moderada a vigorosa (AFMV) los niveles rondan el 8,5-44,8%
66 (7), contribuyendo a las recomendaciones diarias de AFMV (11). Otro indicador del
67 compromiso es el número de pasos (12), que podría oscilar entre 10.000-13.000 pasos al
68 día en las niñas y entre 12.000-15.000 pasos en niños (13).

69 La EF tradicional no siempre ha sido inclusiva (14), por tanto, surgen nuevas
70 formas de enseñanza (15,16) que permiten al alumno convertirse en aprendices
71 autónomos activos (5). Estas metodologías se han vinculado a mayores niveles de
72 participación y disfrute (6), por eso se están explorando cada vez más (17), destacando
73 los modelos pedagógicos y la promoción de AF (18). Sin embargo, la investigación es
74 contradictoria, y el género o el nivel de habilidad se exploran en pocas ocasiones (17).

75 El modelo de Educación Deportiva (ED) es uno de los modelos pedagógicos más
76 investigados (17). Surge para crear prácticas auténticas y educativas para todo el
77 alumnado, con el objetivo de formar deportistas competentes, cultos y entusiastas
78 (19,20). Aunque la mayoría de estudios en relación a la AF y este modelo son
79 prometedores (16,21,22), son escasos los estudios que analizan la AF considerando el
80 género o el nivel de habilidad. Investigaciones recientes con este modelo han demostrado
81 que los niños fueron más activos (23,24), mientras que otras investigaciones no mostraron
82 diferencias por género (25) o por nivel de habilidad (21).

83 Este estudio pretende proporcionar más información en relación a la AFMV y el
84 número de pasos durante la participación en el modelo de ED, teniendo en cuenta tanto
85 el género como el nivel de habilidad y la progresión a través de las fases en el modelo de
86 ED.

87

88 MATERIAL Y METODOS

89 Participantes y Diseño

90 **Participantes:** fueron seleccionados por conveniencia, considerando el interés
91 del colegio en participar en el estudio y la proximidad del equipo de investigación. En el
92 análisis se incluyeron los alumnos que habían participado al menos en el 70% de las
93 sesiones, siendo finalmente un total de 40 estudiantes de quinto y sexto curso ($M_{edad} =$
94 $11,17$, $DE_{edad} = 0,55$, $n = 19$ chicas) en un colegio público de Educación Primaria en el
95 centro de España. Procedían de familias de ingresos medios y formaban parte de dos
96 clases intactas de EF: una de quinto curso (10-11 años; $n = 20$) y otra de sexto curso (11-
97 12 años; $n = 20$). No tenían experiencia previa con la ED y no habían practicado
98 formalmente baloncesto durante ese curso en EF.

99 **Profesora-Investigadora:** un miembro del equipo de investigación impartió la
100 temporada de ED. Era maestra de EF con más de cuatro años de experiencia en EF en el
101 momento de la intervención, y poseía conocimientos específicos de baloncesto (como
102 entrenadora, árbitra y jugadora).

103 **Diseño:** se empleó un diseño cuasiexperimental intrasujeto.

104 Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes y de sus
105 tutores legales, que fueron plenamente informados sobre el estudio, así como de la
106 Administración del departamento de EF del centro escolar. El estudio respetó los valores
107 éticos clave propuestos por la Declaración de Helsinki, incluyendo el consentimiento por
108 escrito, la información sobre los procedimientos, el anonimato, la confidencialidad, la no
109 discriminación y la oportunidad de abandonar el estudio si así se consideraba.

110 Procedimiento

111 **Intervención:** el alumnado participó en una intervención de baloncesto de 15
112 sesiones (45 minutos/sesión) llevada a cabo durante cinco semanas. Esta duración supera
113 las recomendaciones para la ED en el contexto de la escuela primaria (20). El baloncesto
114 fue el contenido seleccionado siguiendo con la programación del centro. El equipo de
115 investigación diseñó la propuesta didáctica (Figura 1).

116 *Pretemporada* (sesiones 1-9): se formaron cuatro equipos por clase persistentes y
117 mixtos en cuanto al género y nivel de habilidad, asignando roles de organización o gestión
118 a cada alumno (p. ej., árbitro o capitán). El alumnado que asumió el rol de entrenador fue
119 elegido por el docente para evitar prácticas desequilibradas (p. ej., se seleccionaron chicos
120 y chicas). Los estudiantes-entrenadores y la docente-investigadora, junto con el docente
121 principal de EF formaron un comité para distribuir al resto de alumnado en cuatro equipos
122 (cinco o seis jugadores/as por equipo), buscando un balance en cuanto al género y nivel
123 de habilidad. El alumnado asumió responsabilidad de manera gradual y obtenían puntos
124 por comportamientos positivos y participación. Se siguió una progresión en la enseñanza
125 del baloncesto mediante juegos modificados, hasta llegar al 4vs4 que sirvió como juego
126 central de la temporada deportiva.

127 *Fase de competición formal* (sesiones 10-14): se diseñó un calendario de juegos
128 oficial y se registraron datos de rendimiento (p. ej., deportividad). En esta fase los equipos
129 alternaron práctica y entrenamiento.

130 *Fase final y play-off:* se llevó a cabo un evento para culminar con la temporada de
131 ED en la quinta semana. En esta fase se jugaron las finales y se realizó un desfile con
132 todos los equipos, equipados con sus colores y portando las banderas.

133 Se incorporaron estrategias específicas para maximizar la participación desde un
134 enfoque inclusivo (Figura 2).

135 **Fidelidad del modelo de ED:** se validó la consistencia con las características del
136 modelo de ED (27), pero considerando el contexto (28). Se verificó la intervención
137 durante la planificación e implementación por parte de dos docentes universitarios con
138 experiencia en el modelo de ED a través del registro en vídeo de 10 sesiones de cada
139 grupo y el análisis de sus características (29), obteniendo un 100% de acuerdo.

140

141 Instrumentos de recogida de datos

142 **Niveles de AF:** la AF de los 40 estudiantes se recogió en todas las sesiones de EF
143 (15) durante la duración completa (45 minutos). Se utilizaron los acelerómetros triaxiales
144 ActiGraph GT3X, un instrumento válido y fiable para evaluar los niveles de AF y pasos
145 en jóvenes (30). Se colocaron en la cadera derecha del alumnado utilizando una banda
146 elástica. El alumnado recibió instrucciones sobre cómo llevarlo antes de que comenzase
147 la intervención.

148 Los acelerómetros se programaron en 100 Hz y los datos se exportaron en epoch
149 de un segundo. Se emplearon los puntos de corte de Evenson et al. (31): Tiempo inactivo
150 (INAC) \leq 100 counts/minuto; AF Ligeras (AFL) 101 – 2295 counts/minuto; AF Moderada
151 (AFM) 2296 – 4011 counts/minuto; AF Vigorosa (AFV) \geq 4012 counts/minuto; la AFMV
152 se calculó a través de la suma de la AFM y AFV, siendo una clasificación aceptable y
153 adecuada para la edad propuesta (32). Los acelerómetros se programaron cada día y los
154 datos fueron descargados y analizados con el software ActiLife 6.0.

155 **Nivel de habilidad:** se evaluó antes de la intervención a través de la percepción
156 del docente de EF habitual (técnica, táctica y competencia física) y el *Game Performance*
157 *Assessment Instrument* (GPAI; 33), que proporciona un índice de rendimiento en el
158 deporte.

159 Análisis de datos

160 Se recogieron datos del alumnado durante 15 sesiones de EF. De los 600 reportes
161 potenciales individuales (15 sesiones x 40 participantes), se recogieron un total de 517
162 (86,16%). De los 45 minutos, el alumnado tuvo el acelerómetro una media de 31,53
163 minutos, aunque se analizó la sesión al completo para comprender realmente qué ocurre
164 durante el tiempo total de EF.

165 **Análisis estadístico.** Se calcularon las medias de AF y número de pasos de las 15
166 sesiones. Posteriormente, se agruparon los datos por fases en la ED (pretemporada, $n = 9$
167 sesiones; competición formal, $n = 5$ sesiones; fase final, $n = 1$ sesión). Se descargaron los
168 datos de cada acelerómetro utilizando el software ActiLife6 (Pensacola, FL, USA) y,
169 posteriormente, se exportaron los datos a Excel y se analizaron en SPSS, utilizando la
170 versión 25.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL).

171 El nivel de habilidad del alumnado se utilizó para clasificar al alumnado en dos
172 grupos (principiantes y habilitados) utilizando el análisis clúster de k-medias no-
173 jerárquico, con el análisis de clústeres fijados en dos, como en investigaciones previas
174 (34). La homogeneidad de la varianza se analizó utilizando el test de Levene. El test de
175 Kolmogorov-Smirnov confirmó que los datos seguían una distribución normal,
176 permitiendo el uso de análisis paramétricos. Se calcularon estadísticos descriptivos
177 (medias y desviaciones estándar) para cada variable dependiente analizada. Se empleó el
178 MANOVA factorial 2x2 (género x nivel de habilidad) para analizar las interacciones y
179 los efectos principales. Para analizar los niveles de AF por fases, se emplearon medidas
180 repetidas de ANOVA. Se emplearon comparaciones post hoc para determinar posibles
181 diferencias en relación a las tres fases del modelo. Se calculó el tamaño del efecto
182 mediante los estadísticos de eta-cuadrado parciales, permitiendo comprender la magnitud
183 de las diferencias encontradas $> 0,01$ = pequeños; $> 0,06$ = medianos; $> 0,14$ = grandes
184 (35). Se utilizó Bonferroni para controlar la inflación de errores de tipo I. El nivel de
185 significación estadística se estableció en $p \leq 0,05$, con un intervalo de confianza para las
186 diferencias del 95%.

187 La AF se expresó como minutos por sesión, de un total de 45', mientras que los
188 pasos se expresaron como pasos por sesión.

189

190 **RESULTADOS**

191 Las chicas presentaron niveles significativamente más altos en tiempo inactivo
192 que los chicos ($F=11,414$; $p=0,002$; $\eta p^2=0,231$); los chicos presentaron niveles
193 significativamente más altos de AFM ($F=4,229$; $p=0,047$; $\eta p^2=0,100$), AFV ($F=4,622$;
194 $p=0,038$; $\eta p^2=0,108$) y AFMV ($F=8,105$; $p=0,07$; $\eta p^2=0,176$) que las chicas.

195 Los estudiantes habilitados presentaron niveles significativamente más altos en
196 AFL ($F=7,205$; $p=0,011$; $\eta p^2=0,159$), AFV ($F=7,230$; $p=0,011$; $\eta p^2=0,160$) y AFMV
197 ($F=4,329$; $p=0,044$; $\eta p^2=0,102$) que el alumnado principiante.

198 No hubo diferencias significativas entre chicas y chicos principiantes. Hubo
199 diferencias significativas entre chicos y chicas habilitados/as. Las chicas habilitadas
200 presentaron niveles significativamente más altos de INAC que los chicos ($F=11,83$;

201 $p=0,002$; $\eta p^2=0,340$), mientras que los chicos presentaron niveles significativamente más
202 altos de AFV ($F=5,022$; $p=0,035$; $\eta p^2=0,179$), y AFMV ($F=8,073$; $p=0,009$; $\eta p^2=0,260$).

203 Las niñas habilidosas presentaron niveles significativamente más altos de AFL
204 ($F=12,367$; $p=0,003$; $\eta p^2=0,421$).

205 No se encontraron diferencias significativas a través de las fases del modelo de
206 ED para la muestra total de niñas y las niñas principiantes en AFMV o la cantidad total
207 de pasos/sesión. Hubo una disminución significativa en AFMV para las niñas habilidosas
208 ($F=6,336$; $p=0,011$; $\eta p^2=0,475$), específicamente, entre la fase de competición formal y
209 la fase final ($p=0,020$). Hubo una disminución significativa en el número de pasos para
210 las chicas habilidosas ($F=4,496$; $p=0,031$; $\eta p^2=0,391$), específicamente entre la fase de
211 competición formal y la fase final ($p=0,033$).

212 Se encontró un aumento significativo entre las fases de ED para la muestra global
213 de chicos en AFMV ($F=43,735$; $p<0,001$; $\eta p^2=0,697$), específicamente entre la
214 pretemporada y la competición formal ($p<0,001$), la pretemporada y la fase final
215 ($p<0,001$), y la fase de competición formal y la fase final ($p=0,003$). También se
216 encontró un aumento significativo entre las fases de ED para el número total de pasos
217 ($F=18,265$; $p<0,001$; $\eta p^2=0,490$), específicamente entre la pretemporada y la fase de
218 competición formal ($p<0,001$), y entre la pretemporada y la fase final ($p<0,001$).

219 Para los chicos principiantes, se encontraron aumentos significativos en la AFMV
220 ($F=11,053$; $p=0,003$; $\eta p^2=0,689$), específicamente entre la pretemporada y la fase de
221 competición formal ($p=0,042$), y la pretemporada y la fase final ($p=0,046$). También se
222 encontraron aumentos significativos en el número total de pasos ($F=13,065$; $p=0,002$;
223 $\eta p^2=0,723$), específicamente entre la pretemporada y la competición formal ($p=0,014$).

224 Para los chicos habilidosos se encontraron aumentos significativos en AFMV
225 ($F=37,144$; $p<0,001$; $\eta p^2=0,741$), específicamente entre la pretemporada y la
226 competición formal ($p=0,006$), entre la pretemporada y la fase final ($p<0,001$), y entre
227 la competición formal y la fase final ($p=0,001$). También se encontraron aumentos
228 significativos en el número total de pasos ($F=9,369$; $p=0,001$; $\eta p^2=0,419$),
229 específicamente entre la pretemporada y la competición formal ($p=0,008$), y entre la
230 pretemporada y la fase final ($p=0,009$).

231 Se encontraron aumentos significativos para los estudiantes principiantes en la
232 AFMV a través de las fases ($F=5,872$; $p=0,008$; $\eta p^2=0,311$), específicamente, entre la
233 pretemporada y la competición formal ($p=0,024$). Se encontraron aumentos significativos
234 en el número de pasos a través de las fases de ED ($F= 6,972$; $p=0,004$; $\eta p^2=0,349$),
235 específicamente, entre la pretemporada y la competición formal ($p=0,013$).

236 Se encontraron aumentos significativos en la AFMV ($F=4,816$; $p=0,020$;
237 $\eta p^2=0,325$), específicamente entre la pretemporada y la competición formal ($p=0,025$).
238 Se encontraron aumentos significativos en el número de pasos ($F=4,816$; $p=0,020$;
239 $\eta p^2=0,325$), específicamente entre la pretemporada y la competición formal ($p=0,030$).

240

241 **DISCUSIÓN**

242 Se considera que la cesión de autonomía favorece la participación (6). Este estudio
243 analiza la participación de chicas y chicos, y de estudiantes principiantes y habilidosos en
244 EF a través de la participación en el modelo de ED.

245 El género y el nivel de habilidad pueden explicar la participación en EF (36). En
246 este sentido, la ED benefició más a los chicos que a las chicas en términos de AFMV,
247 coincidiendo con estudios previos (23,24) y contradiciendo aquellos en los que no se
248 obtuvieron diferencias por razones de género (16,25).

249 La ED posiciona la competición como un factor clave del modelo, sin embargo,
250 es posible que las chicas no disfruten de esta competición tanto como los chicos (37). De
251 hecho, las chicas suelen percibir emociones más positivas en actividades cooperativas o
252 en juegos individuales en comparación con los chicos, quienes experimentan emociones
253 más positivas con juegos competitivos (38). Por tanto, se deben considerar las dinámicas
254 que emergen en equipos mixtos, para que no se limite la participación de ningún alumno.

255 A pesar de los resultados en términos de AFMV, no se encontraron diferencias
256 significativas en el número de pasos por sesión entre chicas y chicos. Este hecho, aunque
257 con margen de mejora, podría ser el primer paso para la búsqueda de ambientes inclusivos
258 y equitativos con el modelo de ED. En el modelo de ED el alumnado asume roles además
259 del rol de jugador, que permite que adquieran responsabilidades a lo largo de la
260 temporada.

261 En relación al nivel de habilidad, el alumnado con mayor habilidad obtuvo
262 mayores niveles de AFMV en comparación con sus compañeros principiantes, lo cual
263 podría deberse a la mayor confianza que presenta el alumnado de mayor habilidad con
264 los juegos y deportes, lo cual podría hacer que el alumnado con menor habilidad no
265 participe de forma tan activa, e incluso pueda intentar no “interrumpir” durante los juegos.
266 En este sentido, el alumnado que no presenta un estatus alto, entre los que se encuentra
267 el alumnado de baja habilidad, podrían mostrar comportamientos pasivos (20). Los
268 resultados en este estudio son contrarios a los mostrados por Hastie y Trost (21), quienes
269 no mostraron diferencias significativas en una muestra de varones. En este caso, tampoco
270 se encontraron diferencias significativas en el número de pasos/sesión. Aunque entre el
271 alumnado de menor habilidad no se encontraron diferencias en relación al género, los
272 chicos de alta habilidad mostraron mayor AFMV que las chicas de alta habilidad, aunque
273 sin diferencias en relación a los pasos/sesión.

274 En relación a qué fase del modelo de ED es más activa, existen resultados
275 contradictorios sobre si es la pretemporada (16), la fase final (26), o si no varía la
276 intensidad (21). En este estudio los chicos (tanto de baja habilidad como de alta)
277 incrementaron su participación durante la temporada deportiva. Por el contrario, la
278 muestra total de chicas y las de menor habilidad mostraron una AFMV y número de pasos
279 similar durante la temporada, e incluso las chicas de mayor habilidad redujeron su
280 participación en la fase final. Este resultado refuerza, como se afirmaba previamente, que
281 las chicas podrían no implicarse tanto como los chicos a medida que la competición gana
282 peso, aunque se debe destacar que solo se dedicó una sesión a la fase final, por lo que
283 estudios futuros deberán incorporar más sesiones para comprender las dinámicas que
284 emergen en esta fase.

285

286 **CONCLUSIONES**

287 Este estudio destaca que existen diferencias en la participación en el modelo de
288 ED en relación al género y al nivel de habilidad, beneficiando, especialmente en la AFMV
289 a los chicos de mayor habilidad. Por tanto, se deben incrementar las estrategias empleadas
290 para maximizar la participación e inclusión de las chicas y del alumnado con menor
291 habilidad motriz. Futuros estudios deberían aumentar la duración de las temporadas,
292 aumentar la muestra para generalizar los resultados y poder incluir un tercer clúster (p.

293 ej., medio nivel de habilidad) o realizar entrevistas al alumnado para conocer sus
294 percepciones personales.

295

296 **REFERENCIAS**

297 1. Metzler M, Colquitt G. Instructional models for physical education. 4a ed.
298 Routledge; 2021.

299 2. Association for Physical Education. Health Position Paper. Association for
300 Physical Education. [https://www.afpe.org.uk/physical-education/wp-](https://www.afpe.org.uk/physical-education/wp-content/uploads/Health-Position-Paper-2020-Web.pdf)
301 [content/uploads/Health-Position-Paper-2020-Web.pdf](https://www.afpe.org.uk/physical-education/wp-content/uploads/Health-Position-Paper-2020-Web.pdf)

302 3. Högman J, Augustsoon C, Hedström P. Let's do those 60 minutes! Children's
303 perceived landscape for daily physical activity. Sport Educ Soc. 2020;25(4):395-
304 408. <https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1610374>

305 4. Hollett N, Brock SJ. 'What makes you the boss?' Understanding student
306 perceptions of social status in sport education. Sport Educ Soc. 2024;29(6):699-
307 711. <https://doi.org/10.1080/13573322.2023.2174965>

308 5. Simonton KL, Garn AC. Negative emotions as predictors of behavioral outcomes
309 in middle school physical education. Eur Phys Educ Rev. 2020;26(4):764-81.
310 <https://doi.org/10.1177/1356336X19879950>

311 6. Nesbitt D, Fisher J, Stodden DF. Appropriate instructional practice in physical
312 education: A systematic review of literature from 2000 to 2020. Res Q Exerc
313 Sport. 2021; 92(2):235-47. <http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2020.1864262>

314 7. Iglesias D, Fernandez-Rio J, Rodríguez-González P. Moderate-to-vigorous
315 physical activity in physical education. A review of review. J Teach Phys Educ.
316 2022;1-7. <http://dx.doi.org/10.1123/jtpe.2022-0084>

317 8. Martínez-Hita FJ, García-Cantó E, Gómez-López M, Granero-Gallego A.
318 Revisión sistemática del tiempo de compromiso motor en Educación Física. Cul
319 Cienc Deporte. 2021;16(49). <http://dx.doi.org/10.12800/ccd.v16i49.1609>

- 320 9. Michael SL, Wright C, Woods A, van der Mars H, Brusseau TA, Stodden DF, et
321 al. Rationale for the essential components of physical education. *Res Q Exerc*
322 *Sport*. 2021;92(2):202-8. <http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2020.1854427>
- 323 10. Wong LS, Gibson A-M, Farooq A, Reilly JJ. Interventions to increase moderate-
324 to-vigorous physical activity in Elementary school physical education lessons:
325 Systematic review. *J Sch Health*. 2021;91(10):836-45.
326 <http://dx.doi.org/10.1111/josh.13070>
- 327 11. Guijarro E, Rocamora I, González-Víllora S, Arias-Palencia NM. The role of
328 physical education in the achievement of international recommendations: A study
329 base don pedagogical models. *J Hum Sport Exerc*. 2019;15(4).
330 <http://dx.doi.org/10.14198/jhse.2020.154.12>
- 331 12. Scruggs PW. Middle school physical education physical activity quantification: a
332 pedometer steps/min guideline. *Res Q Exerc Sport*. 2007;78(4):284-92.
333 <http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2007.10599426>
- 334 13. Tudor-Locke C, Craig CL, Beet MW, Belton S, Cardon GM, Duncan S, et al.
335 How many steps/day are enough? For children and adolescents. *Int J Behav Nutr*
336 *Phys Act*. 2011;8(1):78. <http://dx.doi.org/10.1186/1479-5868-8-78>
- 337 14. Sánchez N, Soler S, Martos D. Pedagogía crítica para la concienciación en torno
338 a la discriminación de género y la emancipación de las chicas en educación física.
339 *Mov*. 2020;26:e26035. <http://dx.doi.org/10.22456/1982-8918.91171>
- 340 15. Ní Chróinín D, Fletcher T, Jess M, Corr M. A major reivew of stakeholder
341 perspectives on the purposes of primary physical education. *Eur Phy Educ Rev*.
342 2020;26(2):322-36. <http://dx.doi.org/10.1177/1356336x19856381>
- 343 16. Puente-Maxera F, Méndez-Giménez A, de Ojeda DM. Physical activity levels
344 during a Sport Education season of games from around the world. *Eur Phy Educ*
345 *Rev*. 2021;27(2):240-57. <http://dx.doi.org/10.1177/1356336X20939591>
- 346 17. Fernandez-Rio J, Iglesias D. What do we know about pedagogical models in
347 physical education so far? An umbrella review. *Phy Educ Sport Ped*.
348 2024;29(2):190-205. <https://dx.doi.org/10.1080/17408989.2022.2039615>

- 349 18. Saiz-González P, Iglesias D, Fernández-Río J. Pedagogical models, physical
350 activity and intention to be physically active: A systematic review. *Quest*.
351 2024;76(1):39-53. <https://dx.doi.org/10.1080/00336297.2023.2209734>
- 352 19. Siedentop D. *Sport Education: Quality PE Through Positive Sport Experiences*.
353 Human Kinetics Publishers; 1994.
- 354 20. Siedentop D, Hastie PA, Van der Mars H. *Complete Guide to Sport Education*.
355 2020.
- 356 21. Hastie PA, Trost SG. Student physical activity levels during a season of sport
357 education. *Pediatr Exerc Sci*. 2002;14(1):64-74.
358 <https://dx.doi.org/10.1123/pes.14.1.64>
- 359 22. Ward JK, Hastie PA, Wadsworth DD, Foote S, Brock SJ, Hollett N. A sport
360 education fitness season's impact on students' fitness levels, knowledge, and in-
361 class physical activity. *Res Q Exerc Sport*. 2017;88(3), 346-51.
362 <https://dx.doi.org/10.1080/02701367.2017.1321100>
- 363 23. Oliveros M, Fernandez-Rio, J. Pedagogical models: Can they make a difference
364 to girls' in-class physical activity? *Health Educ J*. 2022;81(8):913-25.
365 <https://doi.org/10.1177/00178969221128641>
- 366 24. Rocamora I, Casey A, González-Víllora S, Arias-Palencia NM. A comparison of
367 motivation and physical activity levels between a Sport Education season and a
368 hybrid Sport Education and Cooperative Learning season. *J Teach Phys Educ*.
369 2023;42(2):350-60. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2021-0077>
- 370 25. Rocamora I, González-Víllora S, Fernández-Río J, Arias-Palencia NM. Physical
371 activity levels, game performance and friendship goals using two different
372 pedagogical models: Sport Education and Direct Instruction. *Phys Educ Sport
373 Pedagogy*. 2019;24(1):87-102. <https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1561839>
- 374 26. Perlman D. The influence of the Sport Education Model on unmotivated students'
375 in-class physical activity. *Eur Phy Educ Rev*. 2012;18(3):335-45.
376 <https://doi.org/10.1177/1356336X12450795>

- 377 27. Hastie PA, Casey A. Fidelity in models-based practice research in sport pedagogy:
378 A guide for future investigations. *J Teach Phys Educ.* 2014;33(3):422-31.
379 <https://doi.org/10.1123/jtpe.2013-0141>
- 380 28. Volshøj ES, Jensen, J-O. Versatility and pedagogical models in physical
381 education. *Phys Educ Sport Pedagogy.* 2024;29(3):235-44.
382 <https://doi.org/10.1080/17408989.2022.2054970>
- 383 29. Ko B, Wallhead T, Ward P. Chapter 4: Professional development workshops –
384 what do teachers learn and use? *J Teach Phys Educ.* 2006;25(4):397-412.
385 <https://doi.org/10.1123/jtpe.25.4.397>
- 386 30. Robusto KM, Trost, SG. Comparison of three generations of ActiGraph™ activity
387 monitors in children and adolescents. *J Sports Sci.* 2012;30(13):1429-35.
388 <https://doi.org/10.1080/02640414.2012.710761>
- 389 31. Evenson KR, Catellier DJ, Gill K, Ondrak KS, McMurray RG. Calibration of two
390 objective measures of physical activity for children. *J Sports Sci.*
391 2008;26(14):1557-65. <https://doi.org/10.1080/02640410802334196>
- 392 32. Trost SG, Loprinzi PD, Moore R, Pfeiffer KA. Comparison of accelerometer cut
393 points for predicting activity intensity in youth. *Med Sci Sports Exerc.*
394 2011;43(7):1360-8. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318206476e>
- 395 33. Oslin JL, Mitchell SA, Griffin LL. The Game Performance Assessment
396 Instrument (GPAI): development and preliminary validation. *J Teach Phys Educ.*
397 1998;17(2):231-43. <https://doi.org/10.1123/jtpe.17.2.231>
- 398 34. Hastie PA, Ward JK, Brock SJ. Effect of graded competition on student
399 opportunities for participation and success rates during a season of Sport
400 Education. *Phys Educ Sport Pedagogy.* 2017;22(3):316-27.
401 <https://doi.org/10.1080/17408989.2016.1203888>
- 402 35. Cohen J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences.* Lawrence Erlbaum
403 Associates. 1988.
- 404 36. Hollett N, Brock SJ, Grimes JR, Cosgrove B. Is knowledge really power?
405 Characteristics contributing to social status during group work in physical

- 406 education. Phys Educ Sport Pedagogy. 2020;25(1):16-28.
407 <https://doi.org/10.1080/17408989.2019.1671325>
- 408 37. Phillips SR, Marttinen R, Mercier K, Gibbone A. Middle school students'
409 perceptions of physical education: A qualitative look. J Teach Phys Educ.
410 2021;40(1):30-8. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2019-0085>
- 411 38. Alcaraz-Muñoz V, Alonso JI, Yuste JL. How do girls and boys feel emotions?
412 Gender differences in physical education in primary school. Phys Cult Sport Stud
413 Res. <https://doi.org/10.2478/pcssr-2023-0016>
- 414

Tabla 1. Niveles de AF y pasos por género y nivel de habilidad.

	Total (n=40)	Chicas (n=19)	Chicos (n=21)	Principiantes (n=15)	Habilidosos (n=25)
INAC	19,60±2,13	20,67±1,95	18,64±1,84	19,68±1,13	19,56±2,57
AFL	12,09±1,75	12,06±1,41	12,12±2,04	12,98±1,52	11,55±1,68
AFM	4,76±0,89	4,47±0,86	5,03±0,84	4,90±0,84	4,68±0,92
AFV	8,53±2,16	7,78±1,18	9,20±2,62	7,42±1,93	9,19±2,05
AFMV	13,29±2,37	12,26±1,34	14,23±2,73	12,32±2,08	13,87±2,38
Pasos	1897,01± 266,79	1823,92± 191,20	1963,14± 310,21	1819,46± 257,93	1943,54± 266,16

415

416

Tabla 2. AF por nivel de habilidad y género.

	Principiantes		Alta habilidad	
	Chicas (n=9)	Chicos (n=6)	Chicas (n=10)	Chicos (n=15)
INAC	19,90±1,24	19,35±0,97	21,36±2,26	18,35±2,05
AFL	13,00±0,95	12,95±2,24	11,21±1,22	11,78±1,93
AFM	4,69±0,95	5,20±0,57	4,26±0,77	4,96±0,94
AFV	7,38±0,99	7,48±2,99	8,14±1,26	9,88±2,21
AFMV	12,08±1,17	12,68±3,12	12,41±1,51	14,85±2,39
Pasos	1821,92± 162,23	1815,76± 379,67	1825,72± 222,96	2022,09± 270,10

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las AFMV y los pasos/sesión en relación a la fase del modelo.

	Fase de Pretemporada		Fase de Competición Formal		Fase Final	
	AFMV	Pasos	AFMV	Pasos	AFMV	Pasos
Chicas	12,27±1,64	1809,53±215,88	12,64±1,68	1878,48±241,79	11,33±3,05	1746,68±409,90
Principiantes	11,92±1,22	1779,03±176,70	12,54±1,62	1876,52±228,18	12,84±2,30	1925,12±340,60
Habilidosas	12,63± 2,00	1840,03±257,91	12,73±1,85	1880,45±270,56	9,81±3,06	1568,25±413,82
Chicos	13,29±2,51	1864,37±297,36	15,38±3,27	2101,52±351,98	16,61±3,56	2183,30±441,28
Principiantes	11,28±2,43	1631,49±314,04	14,20±3,99	2023,36±452,65	14,59±4,49	2029,00±566,94
Habilidosos	14,15±2,07	1964,17±234,69	15,88±2,93	2135,01±313,43	17,47±2,85	2249,42±381,16
Principiantes	11,64±1,78	1715,80±245,93	13,25±2,88	1939,45±335,45	13,59±3,38	1969,64±434,66
Habilidosos/as	13,60±2,13	1919,03±245,55	14,74±2,98	2042,44±317,69	14,69±4,73	2001,72±509,42

Figura 1. Propuesta didáctica a través del modelo de ED.

421
422
423

Estrategias	Pretemporada	Competición Formal	Fase Final
Roles: los roles son asignados de manera igualitaria sin importar el género o el nivel de habilidad.	X	X	X
Panel de ética: se realizaron reuniones con los árbitros para incluir consideraciones sobre cómo desarrollar la deportividad.	X	X	X
Juego equitativo: <ul style="list-style-type: none"> • Pretemporada: los juegos se diseñaron para desarrollar la participación de todo el grupo, es decir, fueron adaptados al alumnado. • Fase de competición y fase final: los capitanes fueron responsables de las rotaciones equitativas. 	X	X	X
Modificación de juegos: los juegos se adaptaron y modificaron (p. ej., zonas seguras, presión individual, juegos modificados, inclusión de niveles de dificultad).	X	X	
Diseño de juegos: el alumnado diseñó juegos de acuerdo a sus intereses (con el apoyo de la maestra).		X	
Sistema de puntuación: se otorgaron puntos extra por comportamientos que favorecían la igualdad (p. ej., participación equitativa en los juegos, respeto, apoyo).		X	X
Premios: celebración de la inclusión y comportamientos sociales positivos.			X

Figura 2. Estrategias empleadas en cada fase de la temporada deportiva para favorecer la participación e igualdad de oportunidades.

424
425
426
427